

УДК 94(100)«1914/19»

Американская пресса о миссии вице-адмирала А.В. Колчака в США в 1917 году

Иванченко М.Р.

*Санкт-Петербургский государственный университет
Российский государственный архив военно-морского флота*

Аннотация. В статье рассматривается посещение США военно-морской миссией вице-адмирала А.В. Колчака в 1917 году на материалах американской прессы. Основываясь на обзоре историографии темы, автор показывает, что в истории русской военно-морской миссии в Америке в 1917 году остается много неясных, спорных и невыясненных моментов. Отсюда следует вывод о перспективах изучения темы с привлечением новых источников, в том числе периодической печати, что доказывает актуальность данного исследования. Расположив выявленные публикации из американской прессы в хронологическом порядке и прокомментировав их, автор восстанавливает даты событий и маршрут миссии, а также демонстрирует особенности и возможности публикаций в американской периодике по теме исследования как исторического источника.

Ключевые слова: Колчак, военно-морская миссия, США, американская пресса, 1917 год, военно-морской флот, офицеры.

Русская военно-морская миссия, которую возглавил вице-адмирал А.В. Колчак, отправилась в Соединенные Штаты по приглашению американской стороны. Это были представители дипломатической миссии США в Россию посол И. Рут и адмирал Дж.Г. Гленнон. Причины заинтересованности американского правительства в приезде в Штаты русских морских специалистов, в особенности А.В. Колчака, трудно определить однозначно.

До конца не ясно, имели ли место планы привлечь русских морских офицеров к разработке операции американского военно-морского флота в Черноморских проливах. С.В. Дроков, признавая отсутствие документальных подтверждений этим возможным планам, в то же время не соглашается признать, что их не существовало вовсе. По его мнению, рассекречивание американских архивов позволит разъяснить данный вопрос [2, с. 77–78]. В ряде работ, посвященных Дарданелльской операции (февраль 1915 — январь 1916), неудачно проведенной союзниками, не удалось обнаружить упоминаний о возможном участии американских сил в повторной операции в Дарданеллах. Однако отмечено, что вторичная попытка захватить проливы имела бы успех, поскольку был накоплен опыт, а также возможно было устранить главные причины поражения — плохую организацию и руководство операцией [1; 7; 9].

С.В. Дроков также говорит о том, что Временное правительство могло рассматривать миссию как способ избавиться от присутствия вице-адмирала А.В. Колчака, видя в нем своего политического соперника [2, с. 79]. А.В. Смолин в целом согласен с рассуждениями С.В. Дрокова о возможной операции американского флота в Дарданеллах, однако больше склоняется к версии, что миссия была родом политической ссылки А.В. Колчака [11, с. 39].

Не менее интересное предположение высказали американские историки Ч. Викс и Дж. Байлен. Согласно их версии, Дж.Г. Гленноном двигали его личные симпатии к А.В. Колчаку и желание оказать помощь русскому адмиралу, когда тот лишился поста командующего Черноморским флотом [30, р. 65]. Документально подтвержденным, на наш взгляд, можно считать стремление американской стороны перенять боевой опыт русского флота за три года его участия в войне (1914–1917) и желание русской стороны ознакомиться с военно-морским флотом США [5; 8, с. 361–365; 10, с. 41; 30].

Миссии адмирала А.В. Колчака посвящено не так много работ, что можно объяснить относительно небольшим числом источников [2; 30]. Поэтому введение в научный оборот публикаций в американской периодической печати [14] о русской морской миссии является заметным дополнением к источниковой базе исследований по данной теме. Тем более, что пребывание русских морских офицеров в Америке неоднократно упоминалось на страницах газет. Это позволяет выяснить в числе прочего и новые сведения о миссии вице-адмирала А.В. Колчака.

Прежде всего, это указание дат, когда члены миссии посетили какого-либо человека или группу лиц, а также какое-либо место. В научной литературе подобная датировка практически отсутствует, также имеют место расхождения в указании времени события. Например, А.В. Колчак находился на борту линкора «Пенсильвания», по разным данным, от недели до двенадцати дней [8, с. 362].

Первыми упоминаниями о миссии А.В. Колчака в американской прессе становятся заметки о деловой встрече русской военно-морской миссии с морским министром США Дж. Дэниелсом 13 сентября в Вашингтоне. Участники встречи обсуждали вопросы, связанные с проведением серии конференций и совещаний, в которых русские и американские морские офицеры смогли бы совместно рассмотреть методы ведения войны на море и взаимодействие флотов союзников. Здесь, а также в следующих публикациях, поименно перечисляются участники встречи с указанием их званий и должностей [26, р. 4]. Высказывалось предположение, что русская военно-морская миссия проведет совещание с адмиралом Такешита из японской военно-морской миссии [17, р. 1].

14 сентября русская военно-морская миссия провела совещание с американскими коллегами о боевом опыте, накопленном русским флотом в ходе войны. Здесь же приведены места, которые миссия намерена посетить: это Военно-морская академия, Хэмптон-Роудс, Нью-Йорк и Ньюпорт [18, р. 8].

В тот же день состоялись торжественный ужин в Клубе армии и флота и большой прием, устроенный министром в своем доме в честь прибытия русской миссии. Авторы статей подробно описывают, как был украшен цветами и флагами дом министра, какие гости пришли по приглашению Дж. Дэниелса на встречу с А.В. Колчаком и другими членами миссии. Среди гостей выделяется имя Франклина Д. Рузвельта, известного впоследствии президента США, а в 1917 году занимавшего пост помощника морского министра. Прием назван «блестящим» и «грандиозным» – на нем присутствовало около 1000 представителей

армии, флота и правительства Соединенных Штатов, а также членов их семей [18, р. 8; 25, р. 6].

Однако стоит сказать, что несколькими днями ранее подобный ужин был устроен в честь японской миссии, и число приглашенных гостей было большим – около трех тысяч [24, р. 27]. В той же статье повторяется информация о приеме и ужине для русской миссии, и о числе гостей в одну тысячу человек. Это наводит на мысль, что японскую миссию принимали в США лучше, чем русскую.

Далее следует заметка 16 сентября о планируемом маршруте русской миссии, который составлял лейтенант флота США Альва Бернхард, помощник адмирала А.В. Колчака. Указано, что несколько городов восточной части страны будут посещены первыми, а затем миссия побывает в городах Среднего Запада и Тихоокеанского побережья, что произойдет уже после конференций с американскими морскими офицерами. Автор заметки не забыл упомянуть, что в ночь на 16 сентября А.В. Колчак сказал, «что он передаст в Россию послание о том, что американские солдаты и моряки, хоть и являются свободными гражданами при демократии, следуют приказам беспрекословно» [24, р. 2].

В 11 часов следующего дня русская военно-морская миссия прибыла в Аннаполис, где посетила Военно-морскую академию США. Их с полагающимися почестями встретили офицеры флота во главе с комендантом академии Эдвардом Эберле, показали различные подразделения академии, обучающихся, а потом пригласили на торжественный обед [19, р. 14].

Очень коротко в газетах упомянуто о пребывании миссии в Нью-Йорке 20–22 сентября и затем в Военно-морском колледже в Ньюпорте в течение нескольких недель, где членам миссии были предоставлены кабинеты для работы в сотрудничестве с офицерами военно-морского флота США [27, р. 8; 28, р. 11]. Кроме этих сведений, о деятельности миссии до 15 октября не удалось обнаружить упоминаний в американских газетах. В это время адмирал А.В. Колчак и его коллеги, помимо работы в военно-морских учебных заведениях, посещали заводы и верфи, принимали участие в маневрах Атлантического флота США на борту линкора «Пенсильвания» [2, с. 81–82; 5, с. 58–59; 8, с. 362–363; 10 с. 41; 30, pp. 65–66].

16 октября вице-адмирал А.В. Колчак и посол России Б.А. Бахметьев посетили президента США В. Вильсона, чтобы попрощаться перед началом поездки по американским городам [20, р. 11; 23, р. 3]. 18 октября министр военно-морского флота Дж. Дэниелс присутствовал как почетный гость на ужине, устроенном вице-адмиралом Колчаком и другими членами русской военно-морской миссии [29, р. 8].

Далее снова отсутствуют упоминания о миссии до 9 ноября, когда А.В. Колчак и его коллеги отплыли из Сан-Франциско в Японию, намереваясь затем вернуться в Россию. До того как покинуть США русская миссия, как и планировалось, побывала в ряде американских городов. Известно также о посещении Большого Каньона в Колорадо и Йосемитского национального парка [2, с. 82].

9 ноября А.В. Колчак сделал несколько заявлений по поводу вооруженного восстания в Петрограде, которое назвал очередным преходящим событием. Добавил также, что это никак не может быть концом для правительства А.Ф. Керенского, перед которым собирался отчитаться о проделанной миссией работе [21, р. 2].

А.В. Колчак объяснял впоследствии, что не принял всерьез новости о свержении правительства А.Ф. Керенского, потому что не доверял сведениям американской прессы о событиях в России [13, с. 31].

Некоторые из заметок от 10 ноября вышли под заголовком «Просит Америку доверять русским», что касалось возможного заключения Россией сепаратного мира с Германией. А.В. Колчак призвал относиться с доверием к народу России, который вряд ли признает сепаратный мир, если такой будет заключен «фракцией, находящейся сейчас у власти» [15, р. 1].

Опираясь на приведенные выше сведения из американской прессы, реконструируем проделанный русской миссией путь: 13–16 сентября, Вашингтон – 17 сентября, Аннаполис – 18–19 сентября, Вашингтон – 20–22 сентября, Нью-Йорк – несколько недель в Ньюпорте – 16–18 октября, Вашингтон – поездка по городам США – 9 ноября, Сан-Франциско. Как мы здесь видим, миссия большую часть времени находилась в непосредственной близости от различных учреждений правительства и военно-морского флота США, совершая визиты, конференции, совещания, и, как мы знаем, работая в тесном контакте и сотрудничестве с американскими коллегами. За неофициальную часть визита в конце октября – начале ноября 1917 года члены миссии посетили города США, проехав страну с востока на запад.

Публикации в американской периодической печати о русской военно-морской миссии вице-адмирала А.В. Колчака позволяют проследить маршрут миссии, узнать время, место, участников отдельного события. Однако здесь встречаются ошибки и разночтения в написании имен. Например, фамилия Макаров могла быть написана как «Mararoff» [26, р. 4], а фамилия Колчак имеет несколько вариантов написания (Kolchak, Koltchak, Kaltchak, Koltschek) и т.п., что создает трудности при поиске материала в американской прессе по персоналиям.

Американские газеты целью приезда миссии вице-адмирала А.В. Колчака называют обмен опытом между американскими и русскими моряками, а также обсуждение взаимодействия союзников в текущей войне. Подробно описаны торжественные приемы, ужины, встречи, что дополняет наши знания о пребывании в США той миссии, но некоторые моменты, в том числе связанные с ее работой, описаны кратко или не упоминаются вовсе. Не менее интересными являются приведенные реплики адмирала А.В. Колчака, относящиеся к положению дел в России.

Как уже было отмечено, информация о происходящем в России, вдали от редакций газет, публиковалась искаженно и с ошибками. Например, в нескольких газетах А.В. Колчак назван бывшим командующим Балтийского флота, а не

Черноморского, как было на самом деле [21, р. 2]. Вызвано это было появившимися в апреле 1917 года слухами о назначении А.В. Колчака командующим Балтийским флотом, которые распространялись также и прессой [12, с. 154].

В связи с этим стоит упомянуть о практике газет перепечатывать материалы друг у друга, нередко с сохранением всех ошибок и неточностей. Новости из России передавались в Америку достаточно быстро с помощью телеграмм, а затем распространялись по цепочке от газеты к газете. Однако из-за противоречивого и нестабильного положения в России многие события принимали неожиданный оборот, ситуация менялась резко и неожиданно. Газетчики не всегда успевали реагировать и обновлять сведения о происходящем, поэтому, в случае отсутствия опровержений и проверки информации, газетные «утки» и слухи принимались за океаном за чистую монету.

Но близость редакций газет к происходящим событиям в ходе посещения русской миссией США позволила оперативно публиковать соответствующие заметки на страницах своих изданий. Чаще всего это происходило в тот же день или с небольшим опозданием в один-два дня. Небольшой разрыв во времени между событием и публикацией статьи о нем, как и отсутствие явных фактических ошибок в информации о событиях в Америке, позволяет в таких случаях доверять источнику.

То есть можно сказать, что, опираясь на сведения американской периодической печати, возможно изучать не только восприятие Америкой событий в России, но и сами эпизоды российской истории, если они относились непосредственно к США.

Отметим также, что статьи о русской военно-морской миссии появлялись на страницах следующих газет: «Evening capital news» (Boise, Idaho), «Evening star» (Washington, D.C.), «Harrisburg telegraph» (Harrisburg, Pennsylvania), «Omaha daily bee» (Omaha, Nebraska), «The Bismarck tribune» (Bismarck, North Dakota), «The Bridgeport evening farmer» (Bridgeport, Connecticut), «The Butte daily post» (Butte, Montana), «The Daily Gate City and Constitution-Democrat» (Keokuk, Iowa), «The Evening herald» (Albuquerque, New Mexico), «The Evening world» (New York), «The Pensacola journal» (Pensacola, Florida), «The Sun» (New York), «The Washington herald», «The Washington times» (Washington, D.C.). Их читательской аудиторией были жители одиннадцати штатов (из 48 на 1917 год), расположенных по всей стране, что позволяет говорить о широком территориальном охвате.

Сложно говорить о том, насколько велика была та масса читателей, которая могла интересоваться пребыванием миссии адмирала А.В. Колчака в Америке. Публикации в прессе о ней, конечно, в некоторых случаях появлялись с крупными заголовками на первых страницах, но чаще всего носили характер коротких заметок в новостных хрониках. Русская военно-морская миссия была не первой военной миссией союзников США, прибывшей в страну для обмена опытом и налаживания контактов для взаимодействия на фронтах Первой мировой войны [2, с. 77]. Например, о японской миссии, прибывшей в августе 1917 года, в американской прессе писали подробнее, чем о русской. В том числе потому,

что эта делегация, в отличие от русской, имела четкие дипломатические задачи: настроить Америку дружелюбно по отношению к Японии, что позволило бы ей решить вопрос о расширении своего влияния в Китае. Сложность ситуации была в том, что США, Япония и Китай, будучи союзниками в Первой мировой войне, имели свои интересы в одном регионе. В результате переговоров между США и Японией было заключено соглашение «Лансинг – Исии» [6].

В американской прессе удастся найти фотографии пребывания японской делегации [16, р. 2; 22, р. 3]. Снимков же русской миссии, которые также могли быть опубликованы в американской периодической печати, найти не удалось.

Очевидно, что интерес к миссиям союзников в США постепенно падал. Видимо, этим объясняются относительно нечастые упоминания об А.В. Колчаке и его коллегах в американской прессе на фоне общего интереса к событиям в России, к ее нестабильной политической ситуации в 1917 году и беспокойства по поводу возможного выхода России из войны. Однако пройдет немного времени, и адмирал А.В. Колчак, уже как верховный правитель России станет широко известен, и его имя будет часто фигурировать в периодической печати многих стран [3; 4].

Подводя итог, остается сказать следующее. При освещении истории русской военно-морской миссии в Америке 1917 года по-прежнему будет ощущаться нехватка материалов, документов, публикаций. Обращение к американской прессе как к источнику является лишь шагом в изучении этой небольшой страницы из биографии А.В. Колчака, а также других участников упомянутых встреч, визитов, конференций, совещаний, приемов. Не менее важно, что эта история представляется как редкий пример дружеских русско-американских отношений в сфере внешней политики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Больных А.Г. Дарданеллы 1915. Самое кровавое поражение Черчилля. М., 2014.
2. Военно-морская миссия вице-адмирала А.В. Колчака в Америку / подг. публ. С.В. Дроков // Отечественные архивы, 1996. № 1. С. 76–84.
3. Волков Е.В., Ирвин Д.Д. А.В. Колчак как политик: образы и оценки верховного правителя в британской прессе (1918–1920 годы) // Новый исторический вестник. 2016. Т. 47. №47. С. 87–101
4. Глущенко Н.А., Фоминых С.Ф. Американская пресса как источник изучения личности адмирала А.В. Колчака и деятельности Всероссийского временного правительства // Вестник Томского государственного университета. 2012. С. 87–89.
5. Дроков С.В. Александр Васильевич Колчак // Вопросы истории, 1991. № 1. С. 50–67.
6. Дипломатический словарь / под ред. А.Я. Вышинского, С.А. Лозовского. Т. 2. М., 1948.
7. Коленковский А.К. Дарданелльская операция. СПб., 2001
8. Краснов В.Г. Колчак. И жизнь, и смерть за Россию: В 2 кн. Кн. 1. М., 2000.
9. Мурхед А. Борьба за Дарданеллы. Решающее сражение между Турцией и Антантой / Пер. с англ. А.С. Цыпленкова. М., 2004.
10. Смирнов М.И. Адмирал Колчак. Париж, 1930.
11. Смолин А.В. Адмирал А.В. Колчак: становление политика (март — июль 1917 г.) // Россия в XX веке: проблемы политической, экономической и социальной истории. Санкт-Петербург, 2008. С. 19-48.
12. Смолин А.В. Два адмирала: А.И. Непенин и А.В. Колчак в 1917 г. СПб., 2012.
13. Подлинные протоколы допросов адмирала А.В. Колчака и А.В. Тимиревой // Отечественные архивы. 1994. № 6. С. 30–31.

14. Chronicling America. Historic American Newspapers [Электронный ресурс] URL: <https://chroniclingamerica.loc.gov/> (дата обращения: 18.12.2017)
15. Evening capital news (Boise, Idaho), November 10, 1917, Saturday
16. Evening star (Washington, D.C.), August 24, 1917, Friday
17. Evening star (Washington, D.C.), September 13, 1917, Thursday
18. Evening star (Washington, D.C.), September 14, 1917, Friday
19. Evening star (Washington, D.C.), September 17, 1917, Monday
20. Evening star (Washington, D.C.), October 17, 1917, Wednesday
21. The Bismarck tribune (Bismarck, N.D.), November 10, 1917, Saturday
22. The Knoxville independent (Knoxville, Tenn.), September 15, 1917, Saturday
23. The Sun (New-York), October 17, 1917, Wednesday
24. The Sunday star (Washington, D.C.), September 16, 1917, Sunday
25. The Washington herald (Washington, D.C.), September 15, 1917, Saturday
26. The Washington times (Washington, D. C.), September 13, 1917, Thursday
27. The Washington times (Washington, D. C.), September 20, 1917, Thursday
28. The Washington times (Washington, D. C.), September 21, 1917, Friday
29. The Washington times (Washington, D. C.), October 19, 1917, Friday
30. Weeks C.J., Baylen J.O. Admiral Kolchak's Mission to the United States, 10 September–9 November 1917, *Military Affairs*, 1976, Vol. 40, April, № 2, pp. 63–67

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bol'nyh A.G. *Dardanelles of 1915. The most bloody defeat of Churchill*, Moscow, 2014.
2. Voенно-морская миссия вице-адмирала А.В. Колчака в Америку, подг. publ. S.V. Drovkov, *Domestic archives*, 1996, No. 1, pp. 76–84.
3. Volkov E.V., Irvin D.D. A.V. Kolchak kak politik: obrazy i ocenki verhovnogo pravitelja v britanskoj presse (1918–1920 gody), *New historical bulletin*, 2016, T. 47, No. 47, pp. 87–101
4. Glushhenko N.A., Fominyh S.F. Amerikanskaja pressa kak istochnik izuchenija lichnosti admirala A.V. Kolchaka i dejatel'nosti Vserossijskogo vremennogo pravitel'stva, *Bulletin of the Tomsk state university*, 2012, pp. 87–89.
5. Drovkov S.V. Aleksandr Vasil'evich Kolchak, *History questions*, 1991, No. 1, pp. 50–67.
6. *Diplomatic dictionary*, pod red. A.Ja. Vyshinskogo, S.A. Lozovskogo, T. 2, Moscow, 1948.
7. Kolenkovskij A.K. *Dardanelles operation*, Saint-Petersburg, 2001
8. Krasnov V.G. *Kolchak. Both life, and death for Russia*, V 2 kn, Kn. 1, Moscow, 2000.
9. Moorehead A. *Fight for Dardanelles. Decisive battle between Turkey and the Entente*, Per. s angl. A.S. Cyplenkova, Moscow, 2004.
10. Smirnov M.I. *Admiral Kolchak*, Paris, 1930.
11. Smolin A.V. Admiral A.V. Kolchak: stanovlenie politika (mart — ijul' 1917 g.), *Russia in the 20th century: problems of political, economic and social history*, Saint-Petersburg, 2008, pp. 19–48.
12. Smolin A.V. *Two admirals: A.I. Nepenin and A.V. Kolchak in 1917*, Saint-Petersburg, 2012.
13. Podlinnye protokoly doprosov admirala A.V. Kolchaka i A.V. Timirevoj, *Domestic archives*, 1994, No. 6, pp. 30–31.
14. Chronicling America. Historic American Newspapers [Jelektronnyj resurs] URL: <https://shroniclingamerica.loc.gov/> (data obrashhenija: 18.12.2017).
15. Evening capital news (Boise, Idaho), November 10, 1917, Saturday
16. Evening star (Washington, D.C.), August 24, 1917, Friday
17. Evening star (Washington, D.C.), September 13, 1917, Thursday
18. Evening star (Washington, D.C.), September 14, 1917, Friday
19. Evening star (Washington, D.C.), September 17, 1917, Monday
20. Evening star (Washington, D.C.), October 17, 1917, Wednesday
21. The Bismarck tribune (Bismarck, N.D.), November 10, 1917, Saturday
22. The Knoxville independent (Knoxville, Tenn.), September 15, 1917, Saturday
23. The Sun (New-York), October 17, 1917, Wednesday
24. The Sunday star (Washington, D.C.), September 16, 1917, Sunday
25. The Washington herald (Washington, D.C.), September 15, 1917, Saturday
26. The Washington times (Washington, D. C.), September 13, 1917, Thursday

-
27. The Washington times (Washington, D. C.), September 20, 1917, Thursday
 28. The Washington times (Washington, D. C.), September 21, 1917, Friday
 29. The Washington times (Washington, D. C.), October 19, 1917, Friday
 30. Weeks C.J., Baylen J.O. Admiral Kolchak's Mission to the United States, 10 September–9 November 1917, Military Affairs, 1976, Vol. 40, April, № 2, pp. 63–67.

AMERICAN PRESS ABOUT VICE ADMIRAL KOLCHAK'S MISSION TO THE USA IN 1917

Ivanchenko M.R.

*St. Petersburg State University
Russian State Naval Archive*

Abstract. The article based on materials of the American press about naval mission of the vice admiral A.V. Kolchak while it visited the USA in 1917. The review of a historiography of a subject lets the author show that in the history of the Russian naval mission in America in 1917 there are many uncertain, disputed and obscure issues. From here comes a conclusion about the prospects of studying of a subject with attraction of new sources, including periodicals, that also proves relevance of this research. Having arranged the revealed publications from the American press chronologically and having commented on them, the author restores dates of events and a route of a mission and also shows features and possibilities of the publications in the American periodical press as historical source.

Keywords: Kolchak, naval mission, USA, American press, 1917, navy, officers.

Иванченко Михаил Романович, магистрант, 1 курс, Институт истории Санкт-Петербургского государственного университета, 199084, г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5; специалист 1-й категории Отдела научных публикаций Российского государственного архива военно-морского флота, 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 36.

Ivanchenko Mikhail Romanovich, 1 course, magistracy, Institute of History of St. Petersburg State University, 199084, St. Petersburg, Mendeleevsky line, 5; expert of the 1st category of Department of scientific publications of the Russian State Naval Archive, 191186, St. Petersburg, Millionnaya St., 36.

Ссылка для цитирования:

Иванченко М.Р. Американская пресса о миссии вице-адмирала А.В. Колчака в США в 1917 году // Гуманитарный научный вестник. 2017. №11. С. 1-8. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv1711Ivanchenko.pdf>